

ФАРЗАНДЛИККА ОЛИШ СИРИНИ ОШКОР ҚИЛГАНЛИК УЧУН ЖИНОЙ ЖАВОБГАРЛИК

*СамДУ Жиноят ҳуқуқий фанлар кафедраси профессори
Мукумова М.З.*

*Самарқанд вилояти ҳокимлиги бош юрисконсулти
Д.Юлдашева*

Аннотация. Мақолада ҳар боланинг оилада яшаш ҳуқуқини ҳимоя қилишнинг жиноят-ҳуқуқий чораси сифатида фарзандликка олиш сирини ошкор қилганлик учун жиноий жавобгарликнинг баъзи жиҳатлари ўрганилган. Бу борада баъзи МДХ давлатлар қонунчилиги таҳлил қилинган ва ушбу турдаги жиноятлар учун жавобгарликни такомиллаштириш борасида тегишли таклиф ва ҳулосалар қилинган.

Калит сўзлар: оила қонунчилиги, фарзандликка олиш сири, бола, вояга етмаган, оила, оилада яшаш ҳуқуқи, сир, жиноят, бола ҳуқуқлари, боланинг руҳий ва жисмоний ривожланиши, фарзандликка бола олувчи, васий ёки ҳомий, гаразғўйлик, жавобгарлик, жазо.

Таъкидлаш керакки, Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикасининг Миллий стратегиясида белгиланган вазифалардан келиб чиқиб, мамлакатимизда сўнгги йилларда болалар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишнинг институционал ва ҳуқуқий асослари тубдан такомиллаштирилмоқда. Бу борада сўнгги йилларда бола ҳуқуқларини ҳимоя қилиш борасида бир қатор муҳим норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинганлиги, жумладан, “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Бола ҳуқуқлари бўйича вакили (Болалар омбудсмани) тўғрисида”ги “Болаларни зўравонликнинг барча шаклларида ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонунлари “Бола ҳуқуқларининг кафолатларини таъминлаш тизимини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони қабул қилиниши бунинг исботидир.

Қабул қилинган бу ва бошқа ҳужжатлар билан биргаликда болаларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, уларнинг шахсий дахлсизлиги, жисмоний ва руҳий ривожланиши, озодлиги, яшаш ҳуқуқи, мулкӣ ҳуқуқлари ва бошқа

манфаатларини ҳимоя қилишда Ўзбекистон Республикасининг жиноят қонунчилиги ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 31-моддасига кўра “Ҳар бир инсон шахсий ҳаётининг дахлсизлиги, шахсий ва оилавий сирга эга бўлиш, ўз шаъни ва кадр-қимматини ҳимоя қилиш ҳуқуқига эга”. Шу жиҳатдан Оила кодексининг 153-моддасига кўра, “Фарзандликка олишни сир¹ сақлаш қонун билан ҳимоя қилиниши” белгиланган. Ўз навбатида, фуқаролик ҳолати далолатномаларини қайд этиш дафтарларидаги ва бошқа ҳужжатлардаги фарзандликка олинганларнинг ота-онаси эмаслигини билдирадиган мазмундаги ёзувлар билан таништириш, бу ёзувлардан кўчирмалар ва бошқа маълумотларни фарзандликка олувчиларнинг розилигисиз, агар улар вафот этган бўлса, васийлик ва ҳомийлик органининг розилигисиз бериш тақиқланади.

Фарзандликка олиш ихтиёрий бўлиб, ҳар бир шахс ўзи мустақил равишда фарзандликка олиш ҳақида қарор қабул қилади. Бир вақтнинг ўзида икки ёки ундан ортиқ болаларни ҳам фарзандликка олиш мумкин. Бундай ҳолларда ҳар бир болани фарзандликка олишда суд томонидан алоҳида қарор қабул қилинади. Бироқ, болалар манфаатини таъминлаш мақсадида, одатда, битта қарор қабул қилиниши мумкин.

Фарзандликка олиш билан боғлиқ ишларнинг судларда кўриб чиқилишида иштирок этувчилар рўйхати ҳам белгиланган. Яъни фарзандликка олиш тўғрисидаги ишлар фарзандликка олувчилар (олувчи), васийлик ва ҳомийлик органларининг вакиллари, шунингдек, прокурор албатта иштирок этган ҳолда кўриб чиқилади. Зарур ҳолларда суд фарзандликка олинаётган боланинг ота-онасини (отасини ёки онасини), унинг қариндошларини ва бошқа манфаатдор шахсларни, шунингдек, ўн ёшга тўлган боланинг ўзини ишда қатнашишга жалб қилиши мумкин.

Болаларни фарзандликка олган шахсларга давлат алоҳида аҳамият беради. Давлатнинг бундай ғамхўрлигининг боиси шундаки, фарзандликка олиш жуда кучли ҳаяжон ва руҳий ҳолат билан боғлиқ бўлиб, фарзандликка олган шахслар боланинг ҳақиқий отаси ва ҳақиқий онаси бўлиш мақсадида фарзандликка оладилар.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 125-моддасида “фарзандликка олиш сирини ошкор қилганлик учун жавобгарлик” тўғрисидаги

¹ Сир - (махфий нарса, яширин иш ёки гап; қалб кўнгил). Ўзгалардан махфий тутилган ёки ўзгаларга номаълум бўлган бирор иш, гап, нарса ва бошқ. // Ўзбек тилининг изоҳли лўғати. –Тошкент:давлат илмий нашриёти, 2007. - 519 б.

норманинг акс этирилганлиги ҳам, боланинг оилада яшаш ҳуқуқи, унинг жисмоний ва руҳий ривожланишини, шунингдек давлатимизнинг оиланинг ва фарзанднинг манфаатларини ҳимоя қилишда хизмат қилади.

Сирни ошкор бўлиши фарзандликка олинган боланинг характериға, фарзандликка олинганларға нисбатан бўлган муносабатларига салбий таъсир қилиши мумкин. Болалар руҳияти жуда осон таъсирланади, айрим чуқур таассуротли болалар фарзандликка олганлар билан алоқасини узиб кетишлари ёки бўлмаса улар камгап, бегонасираб қолишлари, хаттоки ўзларини жонларига қасд қилиш ҳолатига келишлари мумкин.

Бу борада кўйдаги жиноят иши характерлидир. Судланувчи У.нинг турмуш ўртоғи М. кўшниси Э. билан ўзаро келишмовчилик сабабли юзага келган жанжалда бир-бирларини уриб тан жароҳати етказганлик ҳолати бўйича баённома тузилиб, иш ҳужжатлари қонуний чора кўришлик учун Қўқон шаҳар маъмурий судига тақдим қилинган, У. ушбу масалада кўшниси Х. нинг гувоҳ тариқасида тушунтириш хати ёзиб берганидан хабар топиб, келгусида бўлиб ўтадиган суд муҳокамасига Х.ни гувоҳлик бермаслиги учун ғаразгўйлик ва паст ниятларда унинг вояга етмаган фарзанди А.ни, 2005 йил 4 январь куни қонуний тартибда фарзандликка олганлигини билгани ҳолда, судда гувоҳлик берадиган бўлса, ушбу сирини бошқа одамларға ҳам айтиб ошкор қилиш билан кўрқитиб, сир сақланиши лозим бўлган маълумотни шу кунга қадар хабари бўлмаган А.га ошкор қилган, вояга етмаган А. ўзини асраб олинганидан хабар топиб, сиқилиб, шиша синиғи билан ўзини ўлдириш мақсадида чап билак соҳасини бир неча жойини кесиб, енгил тан жароҳати етказган¹.

Бу борада баъзи бир суд-амалиёти материалларини ўрганиш шуни кўрсатадики, боланинг манфаатларига қарши қаратилган ушбу жиноят кўпгина ҳолларда аёл кишилар томонидан содир этилган бўлиб, аксарият ҳолларда ушбу сир маълум бўлган шахслар жабрланувчиларға қариндош (амма, хола, жиян, собиқ эр, қайнсингил) ёки танишлар томонидан содир этилади. Жумладан, биз ўрганган ҳукмларда жиноятнинг ушбу тури 60% ҳолларда қариндошлар томонидан содир этилган бўлса, 20% бегона шахслар томонидан, 10% ҳолларда эса боланинг биологик онаси томонидан содир қилинганлигини кўриш мумкин. Сирни ошкор қилган шахсларнинг аксарияти ўрта махсус (70%) бўлса, уларнинг ичида олий маълумотли шахслар 10% ташкил қилади. Фарзандликка олиш

¹ Жиноят ишлари бўйича Фарғона вилояти Қўқон шаҳар судининг 2020 йилги архивидан. 1681626.pdf//my.sud.uz.

сирини ошкор қилиш жинояти кўпгина ҳолларда ўзаро келишмовчилик, олдиндан мавжуд бўлиб келган низолар (оилавий, маиший, мулкӣй низолар) негизда содир этилади (90%). Биз ўрганган ишларда 20% ҳолларда сир ошкор бўлганлиги натижасида кучли руҳий стресс тушган, 10% ҳолда бола тушкунликка тушиб, ўзига тан жароҳати етказган, 2% ўзини-ўзи ўлдиришга ҳаракат қилган.

Таъкидлаш керакки, оилага қарши жиноятлар тизимида жиноятнинг ушбу тури МДХ давлатларининг деярли барчасида жиноят сифатида назарда тутилган. Жумладан, Россия Федерацияси Жиноят кодексининг 155-моддасида, Арманистон Жиноят кодексининг 169-моддасида, Грузия ЖК нинг 175-моддасида, Қирғизистон ЖК нинг 160-моддасида, Озорбайжон ЖК нинг 175-моддасида, Қозоғистон ЖКнинг 135-моддасида, Молдова ЖК нинг 204-моддасида, Тожикистон Республикаси Жиноят кодексининг 172-моддасида, Украина ЖКнинг 168-моддасида ушбу жиноят учун жавобгарлик қоидалари назарда тутилган.

Ушбу давлатлар Жиноят қонунчилигининг аксарият қисмида фарзандликка олиш сирини касб фаолияти ёки хизмат мавқеига кўра фарзандликка олишни сир сақлаши шарт бўлган шахс томонидан содир этилган ҳолатларда муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш жазоси мажбурий тартибда қўлланилади. Ўзбекистон Республикаси Жиноят қонунчилиги бўйича муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш жазоси ушбу ҳолда мажбурий тартибда эмас, балки суднинг ихтиёрига берилган. Бизнинг назаримизда, бу жиноят юқоридаги оғирлаштирувчи ҳолатларга кўра, содир этилганда махсус субъектларга қўлланиладиган чораларнинг самарадорлигини ошириш мақсадида, қўшимча жазо сифатида муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш жазосини қўллаш мақсадга мувофиқ бўлади. Шунинг учун бу борада Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 125-моддасининг иккинчи қисмига ушбу жазони мажбурий қўшимча жазо сифатида киритиш тўғри бўлар эди, деб ўйлаймиз.

Биз ўрганган ишларда 70% ҳолларда судланувчига ахлоқ тузатиш ишлари жазоси тайинланган, 20% жарима жазоси, 2% ЖКнинг 71-моддасига асосан жазодан озод қилинган.

Юқоридигиларга кўра, таъкидлаш керакки,

- фарзандликка олишнинг қонун билан қўриқланадиган сирларини ошкор қилиш жинойӣй жазоланадиган қилмишни вужудга келтиради;
- жинойӣй жавобгарликни вужудга келтирадиган фарзандликка олиш сирини ошкор этиш, фарзандликка олган шахсларни ҳақиқий ота-онаси

эмаслигини (оғзаки, ёзма тарзда ёхуд матбуот ва бошқа усуллар орқали) ошкор этиш, мазкур ахборот фарзандликка олган шахснинг эркига қарши ошкор қилинганда ёки улар мавжуд бўлмаганда ҳомийлик ва васийлик идораларининг рухсатисиз ошкор қилинган ҳолатларда ўз ифодасини топади;

- оилага қарши жиноятлар тизимида жиноятнинг ушбу турига яширинлик (латентлик) хос, яъни фуқароларнинг жиноят содир этилганлиги факти тўғрисидаги маълумотларни ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга топширишдаги фаоллиги етарли даражада эмас, кўпгина ҳолларда ушбу турдаги жиноятларни содир этган шахслар жавобгарликка тортилмай қоладилар, шунинг учун ҳам умумий жиноятчиликда ушбу турдаги жиноятларнинг кўрсаткичи кам.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси. 125-модда.
<https://www.lex.uz/acts/111453>
2. Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига шарҳлар. –Тошкент: Yuridik adabiyotlar publish». 2021. -147-148 б.
3. <https://public.sud.uz/report/CRIMINAL>
4. Ўзбекистон Республикасининг Оила кодекси. 153-модда.
<https://www.lex.uz/acts/104720>.
5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. –Тошкент, 2007. - 519 б.